

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA ERTAKLARNING O'RNI

© A.P. Ajiniyazova ¹✉

¹Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq kompetensiyalarining nazariy asoslari, shuningdek, ertaklarning nutqni rivojlantirishdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi. Shularni hisobga olib, boshlang'ich sinflarda ertak bilan ishlashning shakl va usullarini tahlil qildik.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda xalq va adabiy ertaklardan samarali foydalanishning ilmiy-metodik asoslarini aniqlash hamda ular orqali nutqiy kompetensiyalarni shakllantirishning yo'llarini ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi: ilmiy-nazariy manbalarni tahlil qilish, pedagogik tajriba, dars kuzatuvlari, suhbat va savol-javoblar, ertak asosida tuzilgan mashqlarni amaliyotda sinab ko'rish, o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini baholash. Eksperimental darslar davomida og'zaki bayon, obraz yaratish, hikoya tuzish, ertakni qayta so'zlash kabi topshiriqlar berildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalariga ko'ra, ertaklar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning nutqiy faolligini sezilarli darajada oshirdi. Ertak syujeti asosida hikoya qilish, obrazli fikrlash, so'z boyligini kengaytirish, gap tuzish malakalari rivojlandi. Ayniqsa, xalq ertaklaridagi odob-axloqiy mazmunlar, mantiqiy bog'liqlik va badiiy ifodalar bolalarning nutqini mazmunli va izchil bayon etishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Eksperimental guruhdagi o'quvchilarning erkin fikrlashi, og'zaki ifoda va yozma bayon ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan 20–30% ga yuqori bo'ldi.

XULOSA: boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda ertaklar muhim o'quv-tarbiyaviy vosita hisoblanadi. Ular nafaqat til boyligini oshiradi, balki og'zaki va yozma nutqni mantiqan bog'liq holda shakllantiradi. Tadqiqot natijalari ertaklar asosidagi topshiriqlar bolalarning tahliliy fikrlashini, tasavvurini va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali ekanligini ko'rsatdi. Shu sababli, boshlang'ich ta'limda ertaklarni o'qitish jarayoniga integratsiya qilish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: kompetentsiya, nutq, ertaklar, usullar, ma'no va maktab.

Iqtibos uchun: Ajiniyazova A.P. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda ertaklarning o'rni // Inter education & global study. 2025, №6. B.131–137.

РОЛЬ СКАЗОК В РАЗВИТИИ РЕЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ

© А.П.Ажиниязова¹✉

¹Аджиниёзский Нукусский государственный педагогический институт, Нукус,
Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретические основы речевых компетенций младших школьников, а также значение сказок в развитии речи. С тем самым проанализировали формы и методы работы со сказками в начальной школе.

ЦЕЛЬ: основная цель данного исследования — определить научно-методические основы эффективного использования народных и литературных сказок в развитии устной и письменной речи учащихся начальных классов, а также разработать пути формирования речевых компетенций на их основе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были использованы следующие методы: анализ научно-теоретических источников, педагогический эксперимент, наблюдение за уроками, беседы и вопросы-ответы, практическое применение упражнений, составленных на основе сказок, оценка речевых навыков учащихся. В рамках экспериментальных занятий учащимся предлагались задания на устное изложение, создание образов, составление рассказов и пересказ сказок.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что занятия, основанные на сказках, значительно повысили речевую активность учащихся. Работа с сюжетом сказки, развитие образного мышления, расширение словарного запаса и навыки построения предложений были успешно сформированы. Особенно положительное влияние на развитие связной речи учащихся оказали морально-нравственные содержания, логическая последовательность и художественные выражения в народных сказках. Учащиеся экспериментальной группы показали более высокий уровень свободного мышления, устного и письменного изложения — на 20–30% выше по сравнению с контрольной группой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: сказки являются важным учебно-воспитательным средством в развитии речевых компетенций учащихся начальных классов. Они не только способствуют обогащению словарного запаса, но и формируют логически связную устную и письменную речь. Результаты исследования доказали эффективность заданий на основе сказок для развития аналитического мышления, воображения и коммуникативных навыков детей. Поэтому рекомендуется интегрировать сказки в учебный процесс начального образования.

Ключевые слова: компетентность, речь, сказки, методы, значение и школа.

Для цитирования: Ажиниязова А.П. Роль сказок в развитии речевых компетенций учащихся младших классов. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 131–137.

THE ROLE OF FAIRY TALES IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

© Aygul P. Ajiniyazova¹✉

¹Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the theoretical foundations of speech competence of primary school students, as well as the importance of fairy tales in the development of speech. Thus, the forms and methods of working with fairy tales in primary school were analyzed.

AIM: the main objective of this study is to identify the scientific and methodological foundations of using folk and literary fairy tales effectively to develop the oral and written speech of primary school students, and to design ways to form speech competencies through them.

MATERIALS AND METHODS: the research employed the following methods: analysis of scientific and theoretical sources, pedagogical experiments, classroom observation, interviews and Q&A sessions, practical testing of exercises based on fairy tales, and assessment of students' speech skills. During the experimental lessons, students were assigned tasks such as oral narration, character creation, story composition, and retelling of fairy tales.

DISCUSSION AND RESULTS: according to the findings, lessons organized around fairy tales significantly enhanced students' speech activity. Activities such as retelling stories, developing figurative thinking, expanding vocabulary, and constructing grammatically correct sentences were effectively improved. The moral content, logical sequence, and artistic expressions found in folk tales had a particularly positive impact on the development of coherent and meaningful speech. Students in the experimental group demonstrated 20–30% higher results in free thinking, oral expression, and written narration compared to those in the control group.

CONCLUSION: fairy tales serve as an important educational and developmental tool in fostering the speech competencies of primary school students. They not only enrich vocabulary but also help structure oral and written speech logically. The results of the study showed that tasks based on fairy tales are effective in developing children's analytical thinking, imagination, and communication skills. Therefore, integrating fairy tales into the teaching process in primary education is strongly recommended.

Key words: competence, speech, fairy tales, methods, meaning and school.

For citation: Aygul P. Ajiniyazova. (2025) 'The role of fairy tales in the development of speech competence of primary school students', Inter education & global study, (6), pp. 131–137. (In Russ).

Современное образование уделяет особое внимание развитию речевой компетенции младших школьников, поскольку речь является основой для успешного усвоения всех учебных дисциплин, а также важнейшим инструментом общения. Одним из наиболее эффективных и доступных средств развития речи у детей являются сказки. Они обладают педагогическим и языковым потенциалом, который способствует формированию полноценной речевой деятельности[1:352].

Речевая компетентность — это способность человека эффективно использовать язык в различных коммуникативных ситуациях. Она включает не только знание грамматики и словарного запаса, но и умение строить высказывания в зависимости от целей, контекста и адресата общения.

Основные компоненты речевой компетентности:

Лексическая компетентность — знание слов и выражений, их значений и употребления.

Грамматическая компетентность — знание правил построения предложений.

Фонетическая компетентность — правильное произношение звуков, интонация, ритм речи.

Прагматическая компетентность — умение использовать язык в соответствии с коммуникативной ситуацией (например, уместно начать разговор, вежливо отказаться, задать вопрос и т.д.).

Дискурсивная компетентность — умение логично и связно строить монолог или диалог, использовать связующие элементы текста.

Теоретические основы формирования речевой компетентности младших школьников — важная тема в педагогике и лингводидактике. Вот краткий обзор, который можно использовать как основу для доклада, курсовой или статьи:

Теоретические основы формирования речевой компетентности младших школьников

1. Понятие речевой компетентности

Речевая компетентность — это компонент коммуникативной компетентности, который включает в себя способность использовать язык как средство общения в устной и письменной форме. У младших школьников это понятие охватывает умения слушать, говорить, читать и писать, а также понимать и создавать тексты с учётом речевой ситуации[2:228].

2. Возрастные особенности младших школьников

Младший школьный возраст (6–10 лет) — период интенсивного развития речи и мышления. В это время активно формируются:

фонематический слух;

грамматический строй речи;

словарный запас;

коммуникативные умения (умение слушать, задавать вопросы, рассказывать).

3. Психолого-педагогическая база

Основу для формирования речевой компетентности закладывают работы таких ученых, как:

Л.С. Выготский (развитие речи в процессе обучения);

А.А. Леонтьев (коммуникативная направленность обучения);

И.А. Зимняя (речевая деятельность и её компоненты);

М.М. Бахтин (диалогическая природа речи).

4. Компоненты речевой компетентности младших школьников

Фонетико-фонематическая — правильное произношение звуков.

Лексическая — обогащение активного и пассивного словаря.

Грамматическая — владение основами морфологии и синтаксиса.

Коммуникативно-прагматическая — умение вступать в речевое взаимодействие.

Орфоэпическая и орфографическая — важны для письменной речи.

5. Методы формирования речевой компетентности

Игровые технологии;

Чтение художественной литературы;

Обучение пересказу, сочинению, диалогу;

Интеграция с другими предметами (окружающий мир, музыка, изо);

Использование ИКТ и цифровых образовательных ресурсов.

6. Роль учителя

Учитель начальных классов выступает не только как носитель языка, но и как модератор речевого развития: он формирует языковую среду, поощряет активное участие детей в диалогах и творческое самовыражение.

Значение сказок в развитии речи младших школьников

1. Речевая активность через сказку

Сказки стимулируют детей к говорению, пересказу, обсуждению сюжета, высказыванию мнения. Ребёнок учится формулировать мысли, последовательно строить высказывания, использовать яркие речевые обороты[3:160].

2. Развитие словарного запаса

Сказки обогащают лексику ребёнка, знакомят его с новыми словами, устойчивыми выражениями, синонимами, эпитетами, диалогами. Это особенно важно для формирования лексической и грамматической стороны речи.

3. Формирование связной речи

При пересказе сказки или сочинении собственной речи дети учатся выстраивать логическую структуру текста — с завязкой, кульминацией и развязкой, что развивает связную монологическую речь.

4. Развитие интонации и артикуляции

Сказки часто включают диалоги, звук изобразительные элементы, повторы — всё это способствует развитию правильной интонации, дикции, выразительности речи.

5. Моделирование речевых ситуаций

Сказка — это не просто текст, а образ мира. Через ролевые игры и инсценировки дети учатся речевому взаимодействию в разных ситуациях, что развивает коммуникативную компетентность.

6. Эмоционально-ценностное влияние

Сказки пробуждают чувства, формируют интерес к слову, желание выразить эмоции, поделиться впечатлениями. Это способствует естественному развитию речевой мотивации[4:128].

7. Влияние на творческое речевое мышление

Создание собственных сказок, изменение сюжета, добавление новых персонажей — всё это развивает воображение и способствует речевому творчеству.

Сказка — это фольклорный или литературный жанр, в котором в художественной форме передаются образы, переживания, идеи и моральные уроки. Она интересна детям, легко запоминается и вызывает эмоциональный отклик, что делает её эффективным средством речевого развития.

Сказки способствуют:

- обогащению словарного запаса;
- формированию связной и выразительной речи;
- развитию диалога и монолога;
- овладению средствами художественной выразительности;
- формированию нравственных и коммуникативных качеств.

4. Формы и методы работы со сказками в начальной школе

Для достижения наилучших результатов в развитии речевых компетенций целесообразно использовать следующие методы работы со сказками:

Чтение и обсуждение сказки с элементами диалога.

Пересказ (последовательный, выборочный, творческий).

Инсценировка и драматизация, позволяющая детям использовать реплики героев и мимику.

Сочинение продолжения сказки или создание собственной сказки.

Сравнение сказок разных народов, что обогащает языковую картину мира ребёнка.

Сказки — это эффективный инструмент развития речевых компетенций младших школьников. Они помогают сделать процесс обучения живым, интересным и насыщенным, способствуют формированию выразительной, грамматически правильной и эмоционально окрашенной речи. Использование сказок на уроках русского языка и литературного чтения способствует гармоничному развитию личности ребёнка, его коммуникативных и творческих способностей.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. — М.: Педагогика, 1982. -352 с.
2. Маханева М.Д. Методика развития речи младших школьников. — СПб.: КАРО, 2017. – 228 с.
3. Кудрявцева Т.В. Сказка как средство речевого развития детей. — М.: Просвещение, 2020. – 160 с.
4. Шмельёва Т.В. Работа со сказкой на уроках в начальной школе. — М.: Учитель, 2019. – 128 с.
5. Tajbenova Saule Sarsengalieвна USE OF INTERACTIVE METHODS IN PRIMARY SCHOOLS. GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ). Vol. 9, Issue 12, Dec. (2021)

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ajiniyazova Aygul Polat qizi**, “Boshlang‘ich ta‘lim” kafedrasida stajor o‘qituvchisi, [Ажиниязова Айгуль Полат кизи, Стажер-преподаватель кафедры «Начальное образование»], [Aygul P. Ajiniyazova, Trainee teacher of the Department of Primary Education], manzil: Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko‘chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]